

[Stanisław August Poniatowski]

Oprac. Marcin Kuźma

Czytałem kopiją *Listu z Litwy* tudzież *Respons na List z Litwy pisany*. Obydwa, choć w różnym gatunku, dowcipne, złośliwe i śmiesznie, a przeto niebezpiecznie pisane. Autora *Listu* ja ze stylu nie poznaję, *Responsu* zaś autora jakbym oczyma mymi widział, tak rozumiem być pewnym, że go znam, i nie wątpię, że to jest ten, którego ja kocham, i którego zawsze od imienników i spokrewnionych odłączałem w umyśle i sercu moim.

Znalazłem w piśmie pod tytułem *Respons na List z Litwy* te ekspresyje: „Piotraczek, zraziwszy serce Pana do sług wiernych i ich oziębłość wzniciwszy do Pana...”, i tę drugą ekspresyją: „I odtąd my wszyscy śmiałość i poufalość ku Stryjowi straciliśmy”.

Te dwa miejsca najbardziej mię pobudziły do wylania na ten papier różnych myśli, które stanęły rzędem w głowie mojej od przeczytania tych dwóch pism. Wiele z tych rzeczy, które o Piotraczku są powiedziane w tym piśmie, są i prawdziwe, ale też wiele rzeczy jest przesadzonych, lecz nie to pryncypalnie mam *in obiecto*²⁹, ale bardziej to, co się tycze owego mniemanego Stryja³⁰.

Tego Stryja sprawiedliwie należy i od zarzutów oswobodzić, lubo niby ukrytych w łagodnej ekspresyje.

Te zaś usprawiedliwienie inaczej stać się nie może, jak tylko wyobrażeniem ciągłym całego czasu rządów Jego³¹.

Za przyczyny prawdziwych Wujów swoich, mniemany Stryj zaraz na początku, z okazji mennicy, wstąpił po pas w obrzydłą kałużę długów. Wie to najlepiej ten, który własną fortuną chciał go ratować z tej kałuży, ale że Stryj już się opasał był inszym, nie korzystał z ofiarowanej przysługi, lubo ją nie mniej w sercu swoim zapisał³².

²⁹ mam *in obiecto* (łac.) — zarzucam.

³⁰ Pozycja Stanisława Augusta była podówczas na tyle mocna wśród społeczeństwa, że malkontenci nie wazyli się na bezpośrednie „szarpanie” władcy, chętnie natomiast atakowali go przez osobę nieklubianego podskarbiego (zob. S. Kościalkowski, *Antoni Tyzenhauz...*, op. cit., t. I, s. 153).

³¹ W rpsie podstawowym skreślone „Wie dobrze ten, co pisał *Respons na List z Litwy*, że”.

³² Jednym z pierwszych posunięć Stanisława Augusta było założenie mennicy — „srebrnej” w Warszawie i „miedzianej” w Krakowie. Stało się to jeszcze w roku 1765, w następnym odzyskał od sejmu utracone jeszcze przez Zygmunta III prawo bicia monety. Był to wstęp do gruntownej reformy monetarnej, która została spowodowana kryzysem wynikającym z napływu fałszywych pieniędzy bitych przez Prusaków (szacowano go na 200 do 400 milionów dukatów). Niestety, w tym okresie nie dała ona oczekiwanych efektów, i zdaniem znawców tej problematyki król z własnej kieszeni pokrywał niedobory kruszcu, spowodowane złym ustaleniem stopy menniczej (zob. J. A. Szwagrzyk, *Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w.*, Wrocław 1990, s. 148–153). Sytuacja ta zmieniła się dopiero w okresie Sejmu Wielkiego, kiedy to Komisje Skarbu i Mennicza zmieniły niekorzystną stopę menniczą. Opracowania nie wspominają o roli Tyzenhauza w zakładaniu i funkcjonowaniu mennicy; wymienienie go tym kontekście może oznaczać, iż dzięki dochodom z ekonomii litewskich Stanisław August nie wpadł w poważne tarapaty finansowe.

Lecz gdy już długi długami były, to samo dwoiło cenę usługi Piotraczka, który w pierwszym roku podwoił intratę nad dawnego dzierżawcy³³.

Ta pierwsza przysługa Piotraczka była przyczyną, że nie tylko nieboszczyk Moroz, pierwszy dzierżawca³⁴, zaczął krzywo patrzeć na Piotraczka, ale i kochani Wujowie, którzy zawsze chcieli tego, żeby Stryj był w ciasnej potrzebie; od tego momentu, w którym Stryja zniechcieli tak dalece, że nieboszczyk Wuj za agrawacyję³⁵ i złą politykę, jednym słowem: za naganę policzył Piotraczkowi, gdy czwartą część tylko tego wykonał, co ten sam Wuj, rokiem przedtem, we czwórmasób mocniej czynić radził.

A to nie jest powieść Piotraczka, ale *factum* dowodne i całemu krajowi znajome. Więc było powinnością Stryja ujmować się za Piotraczka od tej daty.

Idźmy dalej. Nadeszła okoliczność, kiedy sąsiad wdał się za popem swoim powinowatym, a bardziej jeszcze w owym początku wdał się o poświęcenie solenne dawnego bożyszca „Nie pozwalam”³⁶. Co, kto i jak gadał i czynił w ów czas, nie potrzeba powtarzać — wstyd serce przejmuje, pomniąc, że przyszło wtenczas powiedzieć: *Et tu Brute*³⁷. Ale że

³³ Jak wynika z wyliczeń zaprezentowanych przez Stanisława Kościalkowskiego (*op. cit.*, t. 2, s. 73–74), maksymalne dochody za czasów dzierżawy Flemminga wynosiły ok. 650 tys. złotych polskich, natomiast za Tyzenhauza wahały się od około miliona do dwóch milionów zł pol., i to pomimo utraty, na skutek pierwszego rozbioru, bardzo dochodowej ekonomii mohylewskiej i części wpływów z cel.

³⁴ Jan Jerzy Flemming (1699–1771) — poprzedni dzierżawca dóbr litewskich. Dokładne przyczyny jego odejścia ze stanowiska nie są znane. Wiadomo, że po elekcji stosunki między nim a królem i Familiją zaczęły się psuć na skutek niedostatecznych, jego zdaniem, reform. Nie odpowiadało mu również powołanie Komisji Skarbowej, znacznie ograniczającej jego działania. Wycofał się zatem z życia politycznego, sprzedając urząd podskarbię wielkiego litewskiego (pełniony w latach 1746–1764) i osiadając na świeżo opróżnionym starostwie pomorskim. Dzierżawy królewskie miały przypaść w udziale podskarbiemu Brzostowskiemu, ponieważ jednak był on uważany za fatalnego gospodarza, w marcu 1765 zarząd ich przypadł ówczesnemu koniuszemu litewskiemu, Antoniemu Tyzenhauzowi. Nie wiadomo na temat jakichkolwiek jego konfliktów czy spięć z następcą.

³⁵ *agrawacyję* (z łac.) — zarzut, oskarżenie.

³⁶ W marcu roku 1766 Rosja zażądała od Polski nadania różnowiercom równych praw z katolikami. W tym czasie w Toruniu i Słucku pod „opieką” wojsk rosyjskich zawiązała się różnowiercza konfederacja, składająca się w znacznej mierze z prawosławnych. Wobec olbrzymiego oporu ze strony narodu Czartoryscy nie chcieli ryzykować zamieszek. Na skutek nacisków ambasadorów sprawa stanęła na sejmie i wywołała olbrzymi opór. Jednym z nielicznych sejmików roku 1766, jaki wprowadził do instrukcji sprawę dysydencką, był sejmik grodzieński, nad którym silnie pracował Tyzenhauz. Jednak właściwym celem Rosji było uniemożliwienie dalszych reform właśnie przez zawiązanie konfederacji dysydenckich i nawiązanie kontaktów z opozycją. Kiedy podczas sejmku odbywającego się w tym samym roku padła propozycja zniesienia „*liberum veto*”, poseł rosyjski zagroził Polsce wojną z Rosją i Prusami. Reforma nie przeszła, przyjęto natomiast wniosek posła Wielhorskiego utrzymujący „*veto*”.

³⁷ *Et tu Brute* — „I ty, Brutusie?” (łac.); legendarne słowa umierającego Juliusza Cezara, który jakoby rozpoznał wśród sztytujących go spiskowców swojego zaufanego oficera Decymusa Juniusza Brutusa (85–43 p. n. e.).

nie wytrwał Piotraczek w ów dzień i bąknął to, co sprawiedliwy żal wyciskał, niedarowano mu to nigdy³⁸.

Idźmy dalej. Gdy się wzmogła burza brodata³⁹, wszak słowo w słowo chciano ze Stryjem zrobić tak, jak Radziejowski z Augustem Wtórym. Już tylko kliszowskiej bataliji czekano⁴⁰. Ta jednak się nie nadarzyła, i Stryj się przecie ostał, ale niepodobnym było nie przeświadczyć się o koniecznej potrzebie, ażeby odtąd Stryj czymś był przecie sam przez się, *independenter*⁴¹ od kochanych, ale niekochających Wujów⁴².

Mimo tę nauczkę kilka razy Stryj próbował ugłaskać tych Wujaszków, ale zawsze doznał nieodmienną maksymę: „pozwolimy wreszcie Stryjowi tytułu, ale nie inaczej, tylko pod opieką naszą absolutną” — a co gorsza, z urągliwym przed obcymi przepowiadaniem mniemanej potrzeby takowej opieki⁴³.

Próżno i szkodliwie więc było i myśleć o inszej plancie Stryjowi, jak tylko obejrzyć się, kim robić. Otóż stał blisko zawsze i zręczny, i ochoczy Piotraczek, jakże go było nie użyć? A używając w najgorszym czasie, jak nie pogłaskać?

³⁸ Podskarbi jako stronnik królewski odniósł się do konfederacji barskiej negatywnie i starał się, aby w podległych mu dobrach nie dochodziło do zaburzeń związanych z walkami. I rzeczywiście, dobra grodzieńskie specjalnie nie ucierpiały od działań wojennych, nie zawiązała się tu również żadna konfederacja. Dodatkowo zaś udało mu się nie tylko utrzymać, ale nawet zwiększyć wpływy z ekonomii, co w okresie wojennych zawirowań i stałej groźby spłądowania dóbr przez oddziały konfederackie czy „kupy swawolne” było nie lada wyczynem, zwłaszcza zaś na Litwie, gdzie wyjątkowo skutecznie działał Szymon Kossakowski, brat Józefa, nazywany litewskim Pułaskim. Co więcej, w 1771 Tyzenhauz jako jedyny na Litwie doprowadził do wysłania delegacji z oświadczeniem królowi. Nie udało się to innym sejmikom litewskim, częściowo dzięki zakulisowym działaniom biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego. To druga możliwość rozszyfrowania głosu „za królem”.

³⁹ Konfederacja barska.

⁴⁰ Aluzja do uchwalonej przez Generalność detronizacji króla Stanisława Augusta. Radziejowski — Michał Radziejowski (1645–1705), syn zdrajcy Hieronima Radziejowskiego, od 1688 roku arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Przeciwnik Augusta II i główny organizator opozycji wobec jego panowania. W roku 1704 zwołał w Warszawie sejm, na którym ogłoszono bezkrólewie (2 maja), za co został pozbawiony urzędu prymasa. Kliszowska batalija — bitwa pod Kilszowem (20 lipca 1702), jedna z najkrwawszych batalii wojny północnej. W wyniku poniesionej tam klęski w walce z wojskami króla szwedzkiego Karola XII, pozycja Augusta II jako króla polskiego została zachwiana, co zaktywizowało opozycję skupioną wokół prymasa i w efekcie doprowadziło do detronizacji go oraz wybrania królem Stanisława Leszczyńskiego.

⁴¹ *independenter* (łac.) — niezależnie, samodzielnie.

⁴² Zachowanie Czartoryskich podczas konfederacji barskiej było zdecydowanie niechętnie królowi. Familia, nie chcąc utracić poparcia szerokich mas szlacheckich, sympatyzowała z konfederatami i ich postulatami, choć nie posunęła się do czynnego wsparcia.

⁴³ W omawianym okresie Stanisław August uczynił wiele gestów mających zachęcić do porozumienia jego patriotycznie nastawionych przeciwników, w tym także Czartoryskich. Nakazał między innymi Tyzenhauzowi, aby do sejmików litewskich podporządkowanych podskarbiemu dopuścić pewną liczbę przeciwników królewskich. Spotkało się to z olbrzymim niezadowoleniem Tyzenhauza i w praktyce nie przyniosło żadnych pozytywnych efektów.

A że każde głaskanie różni się wedle humoru i gustu głaszczonego, naturalnie to wyniknęło, że dozwolono Piotraczkowi więcej trochę, niżby się dozwolilo inszemu, który by żądał takich nadgród, jakich on i ofiarowanych przyjąć nie chciał.

Inszemu komisarzowi trzeba pozwolić psiarnią chować, trzeba go ożenić, trzeba dzieci jego obdarzać i wyswatać. Piotraczkowi trzeba było pozwolić może trochę więcej domków nastawiać, niż było potrzeba, i to może nienajlepszym gustem, *et harum similia*⁴⁴, ale też tu jeszcze nie masz za co wieszać.

„Chłopi się skarżą i sąsiedzi”; ot, tu już grubizna, ale też trzeba wiedzieć, że już blisko nadchodzi gruntowne wyluszczenie i jednego, i drugiego. I prawdziwy ucisk nie będzie pobłażany, ale też kiedy Piotraczek w wielu okazyjach bardzo dobrze służył w najgorszych czasach, kiedy za dobrą usługę już tylko o włos nie pojechał na sobole, nie trzeba, żeby było *supplicium ante iudicium*⁴⁵, a kto wie, co się pokaże? Najzawołaisze, najbardziej chwalone rządy od trzydziestu lat, łagodne i spokojne, co czynić musiały przy początkach dla ustanowienia rządu, dla przysposobienia ku należytej korzyści ziemi i ludzi? Gdyby, mówię, w to *stricte*⁴⁶ zajrzano, podobno wszędzie znaleziono, że z początku trzeba było maksymy: *Compelle intrare*⁴⁷.

Jakbym słyszał odgłos odpowiedzi: „Wszystko to dobrze, ale Piotruczek zhardział, zdziwaczał, nie pamięta, czym był, kontruje temu, który go najwięcej zrazu lubił⁴⁸”.

Na to replika: *Quis sine nota*⁴⁹? Pokaż mi człeka, który o sobie może mówić: „Poważenie moje na świecie jest skutkiem własnych przyniotów i czynów moich”. Pokaż mi człeka, który o sobie może to sprawiedliwie mówić, a któryby choć trochę nie przeszkrobał?

⁴⁴ *et harum similia* (lac.) — i tym podobne.

⁴⁵ *supplicium ante iudicium* (lac.) — kaźń przed osądzeniem. — Posel Kaspar von Saldern uważał Tyzenhauza za osobę podejrzaną, i po odkryciu, że w ekonomii grodzieńskiej powstała ludwisarnia, wpisał go do „złego rejestru”, zawierającego osoby wrocie Petersburgowi i zobowiązane do świadczenia podwójnych danin na rzecz armii rosyjskiej. Oburzenie podskarbiego budziły metody dowódców i bezwzględne egzekwowanie furażu. Słał skargi do króla i do ambasadora, co tak zdenerwowało tego ostatniego, że sam król czuł się w obowiązku ostrzec swego podskarbiego przed niebezpieczeństwem ze strony porywczego dyplomaty, zwłaszcza że podskarbi już raz sprzeciwem wobec wygórowanych żądań naraził się ambasadorowi Nikolajowi Repninowi podczas delegacji traktatowej, której był uczestnikiem. Po raz drugi naraził się, tym razem już Stackelbergowi, podczas sejmików delegacyjnych, kiedy to Tyzenhauz początkowo przeciwstawiał się postępowaniu króla, co sprawiło, że również nowy ambasador zamyślał o jakichś represjach wobec podskarbiego. Czy miało to być ów „wyjazd na sobole”, trudno powiedzieć. W każdym razie ostrzeżony przez króla w końcu doprowadził sejmiki do końca według woli Stanisława Augusta oraz ambasadora Stackelberga.

⁴⁶ *stricte* (lac.) — dokładnie, ściśle.

⁴⁷ *Compelle intrare* (lac.) — zmusz do wejścia: cytat (za Wulgatą) z ewangelicznej przypowieści o uczcie: „I rzekł pan słudze: Wynidź na drogi i oplotki, a przymuś wnieść, aby był dom mój napelnion” (Łk 14,23, tłum. J. Wtjtek).

⁴⁸ Tyzenhauz był rekomendowany na stanowisko podskarbiego właśnie przez Czartoryskich, przeciw którym obrócił się później jako twórca stronnictwa królewskiego na Litwie.

⁴⁹ *Quis sine nota?* (lac.) — któż (jest) bez uwag (kto jest bez „ale”?).

Powie mi kto: „Gdziekolwiek Stryj zobaczy naganność, powinien nie tylko ganić, ale i odrzucać człowieka”. Ja odpowiem: „Odpędzi Stryj Pietraczka, nie dostanie na jego miejsce zgodnego, i zgęszczone odmiany urzędników lub poufałych, to same jest szkodliwością, bo wątpli opinią *in publico*”⁵⁰.

Znów mi tu powiedzą: „Ale czyż my wszyscy mamy cierpieć dla jednego Pietraczka?”. Ja zaś na to: „Ale czy prawda, żebyście wy tak cierpieli, jako powiedacie? Okrzyk niechęci, zazdrości, złego humoru nie jest dowodem. O dowody nie raz proszono, nigdy ich nie pokazano, a kiedy dysputa *sine demonstratione*⁵¹, to kalwin kalwinem zostanie”.

„Ale skarb źle urządzony, wojsko niepłatne, trybunały niedobre”.

Na to respons: „Wszak co dzień widzimy, kto podatków nie chce, wszak co dzień doznajemy, i nie dalej jak w piątek, kto nawet odpycha, samochcąc, sposoby gotowe, sprawiedliwe, naturalne do poratowania wojska.

Co do trybunałów — niech mi pokażą choć najświętszy trybunał, gdzie by choć trzy sprawy nie były zganione, a ile razy o tym mowa względem Piotraczka, nigdy nie słyhać, tylko o trzech sprawach, a w tych jeszcze tylko słyhać oskarżycielów, a oskarżonym jeszcze mówić nie dano”⁵².

„Ale Piotraczek przez dziesiątą rękę szykany i wety wzbudza na nas”.

Zawsze jeden respons: „*Quod apparis, proba*, ile kiedy Piotraczek *fortissime regat*”⁵³.

„Ale czemu Stryj nam nie pozwoli po sejmikach, po dawnemu, każdemu w swojej stronie działać?”.

Respons: „A kto wam broni, któż winien, że nie macie *pluralitatem*?”⁵⁴.

„Ale będziemy ją mieli, byle król Piotraczka dyzgracyjonował”⁵⁵, za jego promocyją urzędów nie dawał”⁵⁶.

„Prawda, ale też Stryj znów niczym nie będzie sam przez się”.

Tu znów krzyk: „Co Stryjowi po tym mieć tę mniemaną własną partycją, niech się na nas spuści. Niech nami robi, wszak my swoi”.

Respons: „I prawda, i nieprawda, bo najpierwej to te: My chyba trzeba odmienić w jedne, jedyne: Ja. A jeszcze te Ja dependuje”⁵⁷ i od tata, i od swacha, i przez nową okoliczność

⁵⁰ opinią *in publico* — powszechne mniemanie, opinię publiczną.

⁵¹ *sine demonstratione* (łac.) — bez naocznego przedstawienia.

⁵² Chodzi o trzy sprawy sądowe: z Kossakowskimi, Zabiellami i Borchami. Tutaj jednak król nieco mija się z prawdą — Tyzenhauz wcale nie czekał tak pokornie na możliwość wypowiedzenia się przed sądem, wielokrotnie starał się odwlekać proces, zwłaszcza po powołaniu komisji sejmowej.

⁵³ *Quod apparis, proba* (łac.) — dowiedź, że jesteś taki, jakim się wydajesz; *fortissime regnat* (łac.) — silnie rządzi.

⁵⁴ *pluralitas* (łac.) — większość.

⁵⁵ dyzgracyjonował (z łac.) — odsunął od łask.

⁵⁶ Faktem jest, że król, który nie bardzo orientował się w sprawach litewskich, w sprawach promocji i orderów dla Litwinów prawie zawsze zasięgał rad swojego podskarbiego i prawie nigdy nie postępował im wbrew.

⁵⁷ dependuje (z łac.) — zależy.

jeszcze od k o g o ś i o d c z e g o ś d a l e k o w i ę k s z e g o . *Sapienti loquor*⁵⁸. Więc ten Ja nie jest Ja, a choć byłby Ja, to ci drudzy, co to z nim mają być My, zapewne nigdy nie będą dla Stryja i dla istotnej dobrej rzeczy tym, czym by może z inklinacyi swojej chciał być ten Ja”.

Wypędzić Piotraczka będzie to: *antiquum diruit, novum non fecerit*⁵⁹.

Na koniec kudłano Piotraczka o publiczne dzięgi⁶⁰; cóż dowiedziono? Nic. On nieborak udał się, gdzie mógł, po ratunek, i prawda, że znalazł. No! Czy barchaci⁶¹ się, i z tym co znalazł? Pytam się tego samego Ja.

Zadają te pisma Piotraczkowi przedawanie urzędów w terminach tak zawyżonych, że rozemnić nie można, czyli *obiectur*⁶², jakoby on sam dla siebie brał pieniądze za urzędy, czyli też tylko, że przy kupnych jednego lub drugiego obywatela urzędach Piotraczek umie zachęcać do odbywania fundacyi publicznych. Jeżeli to pierwsze, to fałsz, jeżeli to drugie, to nie masz naganić, i owszem, tak zażywać należy rozdawniczej skarbnicy, i lepiej zaiste tak jest, niż kiedy Stryj ze swojego dawać musi.

⁵⁸ *Sapienti loquor* (łac.) — mówię do mądrego: mądrej głowie dość dwie słowie.

⁵⁹ *antiquum diruit, novum non fecerit* (łac.) — stare zniszczył, nowego nie stworzył.

⁶⁰ dzięgi (z ros.) — pieniądze.

⁶¹ barchaci się — miota się, błądzi.

⁶² *obiectur* (łac.) — zarzuca się, wini.